

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING “IKKI EMAS, TO‘RT TIL LOZIM”
MAQOLASI TAHLILI

Rasulova Zebiniso Xakim qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Lingvistika (arab tili) magistratura yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Mahmudxo‘ja Behbudiyning 1913-yilda chop etilgan “Ikki emas, to‘rt til lozim” maqolasi o‘rganilgan. Adibning Turkiston xalqi uchun to‘rtta til – turkiy, forsiy, arabiy va rus tillarining zarurati, har bir tilning madaniy, ilmiy va ijtimoiy ahamiyati ochib berilgan qarashlari tahlil qilingan. Maqolada til masalasining jadidchilik harakati nuqtayi nazaridan ko‘rilishi, millat taraqqiyotida ko‘p tillilikning o‘rni va til siyosati haqidagi fikrlar izchil tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: Jadidchilik, to‘rt til, turkiy til, forsiy til, arab tili, rus tili, til siyosati, milliy taraqqiyot.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyo, jumladan, Turkiston hududida jadidchilik harakati keng yoyildi. Bu harakat madaniy, ma‘rifiy va ijtimoiy islohotlarni o‘z ichiga olgan bo‘lib, mahalliy aholining rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi. Jadidchilik harakatining yetakchi namoyandalardan biri Mahmudxo‘ja Behbudi (1875–1919) bo‘lib, u o‘z faoliyati bilan Turkiston xalqlarining ma‘naviy va ma‘rifiy taraqqiyotiga katta ta‘sir ko‘rsatdi. U milliy ozodlik harakatining buyuk namoyondasi sifatida ilm-fan, ta‘lim va tarbiya, adabiyot va san‘at, matbuot sohalarini rivojlantirish, jahondagi ilg‘or taraqqiyot yutuqlarini o‘zlashtirish orqali xalqimizning ong-u tafakkurini yuksaltirish hamda hurriyatga erishish yo‘lida o‘z hayotini baxsh etgan fidoyi zotdir. Uning ta‘limni isloh qilish borasidagi fikrlari xorijiy tillarni o‘rganishning nechog‘lik muhim ahamiyat kasb etishi bilan chambarchas bog‘langan. Behbudiyning bu boradagi fikrlarini “Ikki emas, to‘rt til lozim” maqolasi yanada oydinlashtiradi.

Adibning “Ikki emas, to‘rt til lozim” maqolasi 1913-yilda chop etilgan bo‘lib, o‘z davrining eng dolzarb masalalaridan birini – tillarni o‘rganish va zamonaviy bilimlar bilan tanishishning ahamiyatini ko‘tarib chiqadi. Bu maqola jadidchilik harakatining asosiy g‘oyalarini aks ettirib, musulmon jamiyatini yangilanish va rivojlanishga chaqiradi. Til – inson tafakkuri va jamiyat taraqqiyotining eng asosiy vositalaridan biridir. Xususan, ko‘p tillilik kishiga keng dunyoqarash, ilm va ma‘rifat eshiklarini ochadi. Maqola avvalida Turkiston xalqi uchun to‘rt tilni – turkiy, forsiy, arabiy va rusiy tillarni bilish qanchalik muhim ekani haqida so‘z boradi: “Biz

turkistoniylarg‘a turkiy, forsiy, arabiy va rusiy bilmoq lozimdur. Turkiy, ya‘ni o‘zbekini sababi shulki, Turkiston xalqining aksari o‘zbekiy so‘ylashur. Forsiy bo‘lsa, madrasa va udabo tilidur. Bukung‘acha Turkistonni har tarafindagi eski va yangi maktablarda forsiy nazm va nasr kitoblari ta‘lim berilib kelgandur. Barcha madrasalarda shar‘iy va diniy kitoblar arabiy ta‘lim berilsa ham, mudarrislarni taqriru tarjimalari forschadur. Bu qoida, ya‘ni dars kitobi —arabiy, muallim — turkiy, taqriru tarjimani forsiyligi xila ajibdur.”

Maqolada ta‘kidlangan ilk til turkiy til (o‘zbek tili) bo‘lib, Turkiston aholisining asosiy tili hisoblangan. Chunki mintaqa aholisi asosan turkiy xalqlardan iborat bo‘lib, kundalik hayotda, adabiyot va ilmda ushbu til keng qo‘llanilgan. Forsiy til esa madrasalar, diniy va ilmiy adabiyotlar, rasmiy hujjatlarda ishlatilgan. Qadimgi Turkiston madaniyatida forsiy tilning o‘rni beqiyos bo‘lib, ko‘plab shoirlar, olimlar va adiblar o‘z asarlarini ushbu tilda yaratganlar. Behbudiy fors tili va uning Turkiston aholisi uchun ahamiyatini quyidagicha ifodalaydi: “Forsiy bilgan kishi Firdavsiy, Bedil, Sa‘diy, “Masnaviy”dan qanday lazzat olsa, turkiy bilganlar Fuzuliy, Navoiy, Boqiy, Somiy, Abdulhaq Homid, Akrambek, Sanoyi, Nobiy, Nojiylardan, yana Tolsto‘y, Jul Vern va ulamoi zamoniy asarini turkiy tarjimasidan lazzat shunday oladur.”

Arab tili esa Islom dini va shariat ilmlarining asosi bo‘lib, musulmonlar uchun muqaddas sanaladi. Islomiy bilimlarni o‘rganish va Qur‘onni tushunish uchun arab tilini bilish shart bo‘lgan. Shuningdek, diniy ta‘limning asosiy qismi ham arab tilida olib borilgan. Bundan tashqari, o‘rta asrlardagi buyuk musulmon olimlarining asarlari ham arab tilida yozilgan bo‘lib, ular fan va ma‘rifat rivojiga ulkan hissa qo‘shganlar.

Rus tili zamonaviy taraqqiyot uchun muhim vositaga aylangan. Maqolada aytilganidek, Rossiya imperiyasi hukmronligi davrida rus tilini o‘rganish nafaqat davlat boshqaruvida, balki savdo, sanoat va ilmiy taraqqiyotda ham katta ahamiyat kasb etgan. Rus tilini bilish orqali Turkiston xalqi yangi texnologiyalar, zamonaviy fan va yevropacha tafakkur bilan tanishish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan.

Shuningdek, maqolada asrlar davomida xalq tomonidan foydalanib kelingan arabcha va forsha so‘zlarni millat lug‘atidan quvib chiqarish salbiy oqibatlariga olib kelishi ta‘kidlanadi. Behbudiy voz kechilgan so‘zlar o‘rnini boshqa bir hukmron til so‘zlari egallashi mumkinligidan ogohlantiradi. Vaqt o‘tishi bilan tilimizdagi forsha va arabcha o‘zlashmalar o‘rnini sekin-asta ruscha so‘zlar egallay boshladi. Mahmudxo‘ja Behbudiy bunday bo‘lishini oldindan ko‘ra bilgan va xalqimizni bundan o‘z vaqtida ogohlantirgan edi: “Bir necha ming sanadan beri forsiy va arab tili va madaniyati va saltanati ta‘siri ostida qolgan turkiyni yana bir necha ming sanada bularni ta‘siridan chiqarmoq nari tursun, balki ma‘nan va moddatan va fannan mahkum

millatlarni tili bo‘lgan tilimizga taraqqiy etgan millatlarning lug‘atlari hujum qilur”. Shu tufayli maqolada bir til elementlaridan voz kechib, ikkinchi bir til elementlariga yo‘l ochib berish maqbul emasligi ko‘rsatib beriladi.

Xulosa qilib aytganda, Mahmudxo‘ja Behbudiyning "Ikki emas, to‘rt til lozim" maqolasi til bilimining ahamiyati, milliy va xalqaro miqyosda madaniy almashinuvning zarurligi haqida chuqur fikr yuritadi. Uning g‘oyalari bugungi kunda ham dolzarb bo‘lib, zamonaviy ta‘lim tizimida tillarni o‘rganishning ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Туркистон жадидлик ҳаракатининг асосчиси, атоқли адиб ва жамоат арбоби, ношир ва педагог Маҳмудхўжа Бехбудий таваллудининг 150 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Prezident.uz
(murojaat vaqti 2025-yil 3-yanvar).
2. Qosimov B. Milliy uyg‘onish. –Toshkent: Ma’naviyat, 2002 y.
3. Karimov N. Mahmudxo‘ja Behbudiy. –Toshkent: “Ma’naviyat”.2010 y.
4. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Ikki emas, to'rt til kerak (1913)
5. Ikki emas, to‘rt til lozim